

ESTRATEGIAS DE CUENTOS PICTOGRÁFICOS Y LECTURA EN VOZ ALTA PARA DESARROLLAR HABILIDADES LECTORAS EN ESTUDIANTES CON DISLEXIA

Luz Maribel Choque Mamani

Posgrado, Universidad Pública de El Alto

Luz7choque@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-9336-5492>

RESUMEN

El presente estudio se centra en evaluar la eficacia de una intervención educativa innovadora para mejorar el desarrollo de habilidades lectoras en estudiantes de quinto grado de una escuela rural con dislexia, la muestra estuvo compuesta por 18 estudiantes de 10-12 años de edad en la cual la intervención combinó estrategias de lectura en voz alta, pictogramas, lotas y fichas silábicas durante el transcurso de cuatro semanas aproximadamente, los resultados demostraron un mejoramiento en la confianza y motivación hacia la lectura y escritura, ya que la prueba de lectura inicial y final indicó una diferencia estadísticamente significativa en favor de la intervención, además, se observó una mayor participación activa y compromiso con las actividades de lectura. Cabe mencionar que la investigación resalta la importancia de adaptar estrategias de enseñanza a las necesidades y contextos específicos, de la misma manera, la creatividad y flexibilidad en la implementación de recursos educativos pueden superar las limitaciones de recursos y contextuales, también la involucración de familias y comunidad.

Este estudio contribuye a la comprensión de estrategias efectivas para abordar la dislexia en contextos educativos rurales y sugiere la necesidad de investigaciones adicionales para evaluar la efectividad a largo plazo de estas intervenciones, los resultados tienen implicaciones prácticas para la enseñanza y el aprendizaje en contextos educativos desfavorecidos.

Palabras clave: dislexia, lectura en voz alta, pictogramas, estudiantes rurales, habilidades, estrategia.

ABSTRACT

This study evaluates the effectiveness of an innovative educational intervention aimed at improving reading skills in fifth-grade rural students with dyslexia. The sample consisted of 18 students aged 10-12 who participated in a four-week intervention combining oral reading, pictograms, syllable cards, and lotas. Results showed significant improvement in confidence and motivation towards reading and writing, with initial and final reading tests indicating statistically significant differences favoring the intervention. Increased active participation and engagement with reading activities were also observed.

The research highlights the importance of adapting teaching strategies to specific needs and contexts, as well as the value of creativity and flexibility in implementing educational resources to overcome resource and contextual limitations. Family and community involvement in the learning process is crucial for intervention success.

This study contributes to understanding effective strategies for addressing dyslexia in rural educational contexts and suggests the need for further research to evaluate the long-term effectiveness of these interventions. The results have practical implications for teaching and learning in disadvantaged educational contexts.

In summary, this study demonstrates that combining syllable cards, oral reading, pictograms, and pictographic stories is an essential tool for improving dyslexia in students.

Keywords: Dyslexia, reading aloud, pictograms, rural students, skills, strategy.

INTRODUCCION

La adquisición de habilidades lectoras sólidas es fundamental para el desarrollo integral de cualquier individuo, ya que abre las puertas al conocimiento y al mundo. Sin embargo, en contextos educativos desfavorecidos, como las escuelas rurales, numerosos estudiantes enfrentan dificultades significativas para desarrollar una competencia lectora adecuada. Factores socioeconómicos, culturales y lingüísticos interactúan de manera compleja, creando barreras que obstaculizan el aprendizaje de la lectura.

En este sentido, el presente estudio tiene como objetivo principal evaluar la efectividad de una intervención educativa innovadora basada en la lectura en voz alta y el uso de pictogramas para mejorar las habilidades lectoras en estudiantes de quinto grado de una escuela rural.

Esta investigación busca responder a la hipótesis de que la combinación de estas estrategias pedagógicas puede facilitar la comprensión lectora y fortalecer las competencias lectoras en contextos educativos desafiantes.

La intervención propuesta combina dos estrategias clave: la lectura en voz alta, una práctica pedagógica con una larga tradición y probada efectividad, y el uso de pictogramas, recursos visuales que ayudan a los estudiantes a comprender conceptos abstractos mediante representaciones gráficas.

El estudio pretende analizar cómo estas estrategias pueden adaptarse a las necesidades específicas de los estudiantes con dificultades lectoras, particularmente en contextos con limitaciones de recursos. Se espera que los hallazgos contribuyan a enriquecer el conocimiento sobre las mejores prácticas en la enseñanza de la lectura y proporcionen orientaciones para diseñar intervenciones más efectivas y contextualmente relevantes.

DESARROLLO

Factores socioeconómicos y su impacto en el aprendizaje de la lectura

La situación socioeconómica de las familias juega un papel crucial en el desarrollo de las habilidades lectoras de los estudiantes ya que, en contextos rurales, donde la mayoría de las familias dependen de actividades agrícolas, ganaderas o de pesca, los padres suelen tener jornadas laborales extensas que limitan el tiempo que pueden dedicar a apoyar el aprendizaje de sus hijos, lo que genera una serie de limitaciones en el hogar que dificultan el desarrollo de hábitos de lectura y escritura. Estas limitaciones se traducen en desigualdades en el acceso al conocimiento y a oportunidades de aprendizaje, lo que a su vez puede generar dificultades en la comprensión lectora y un bajo rendimiento académico.

Como indica “ (Rosas, 2003) Se debe señalar una verdadera política nacional en el fomento a la lectura, el cual debe ser obligatorio y tan importante como un programa económico, pues es una herramienta directa para terminar el analfabetismo y es la mejor herencia que se da a los niños y jóvenes del país además que es la puerta de entrada a la educación y al progreso de la persona y por lo tanto de la sociedad.”

De la misma manera “ (Rojas, 2009) nos menciona que (...parte del fenómeno se quiere explicar desde los altos costos económicos de la educación superior y la baja capacidad de pago de los estudiantes y sus familias en un ambiente enrarecido por las crisis económicas...)”

Características de las escuelas rurales y su influencia en el aprendizaje

De acuerdo con el autor “ (Tomas) Enseñar en una escuela rural es una actividad incierta: implica hacer frente a un cumulo muy diverso de elementos y variables.”

Las escuelas rurales suelen enfrentar desafíos adicionales que pueden afectar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura. Entre estos desafíos se encuentran; Recursos limitados, donde las escuelas cuentan con menos recursos materiales y tecnológicos en comparación con las escuelas urbanas, lo que limita las posibilidades de implementar actividades de lectura variadas y motivadoras para los estudiantes.

Grupos numerosos: Las aulas multigrado son comunes en las escuelas rurales, lo que dificulta la atención individualizada a las necesidades de cada estudiante y la implementación de actividades de lectura adaptadas a los diferentes niveles, la cual da como consecuencia en su mayoría la dislexia.

Según lo indica “ (Olivares, 2007) La escuela rural es una alternativa a una escuela preocupada por exigencias de tipo económico y social mas que por valores culturales y pedagógicos.”

La dislexia y su impacto en la lectura

Como conceptualiza el autor “ (Shaywitz, 2003) La dislexia puede tener un impacto significativo en la autoestima, el rendimiento académico y la calidad de vida de los niños.”

Los estudios sugieren que la dislexia se relaciona con las dificultades en la conciencia fonológica, por lo tanto, las estrategias que mayormente se sugiere al tener esta dificultad cognitiva son: la utilización de estrategias de lectura como ser la lectura en voz alta, la utilización de cuentos pictográficos, lotas y fichas silábicas, los cuales ayudan de manera significativa al fortalecimiento en la lectura y escritura de los estudiantes.

“ (Santiago y otros, 2007) nos indica que...la lectura se entiende como una actividad de comprensión y producción de sentido; no es un simple trabajo de decodificación sino un proceso de interrogación, participación y actualización por parte de un receptor activo que la reconoce como un proceso de cooperación textual.”

El papel de la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura

La conciencia fonológica, es fundamental para el desarrollo de habilidades lectoras, los estudiantes con dificultades en la conciencia fonológica suelen tener problemas para segmentar las palabras en sonidos individuales, lo que dificulta el proceso de decodificación.

De la misma manera “ (Vargas & Villamil, 2007) menciona que en la conciencia fonológica la división del habla en pequeñas unidades es primordial para entender como están

formadas las palabras, ya que al identificar y combinar los segmentos fónicos se pueden producir nuevos vocablos.”

MÉTODOS Y MATERIALES

Diseño del Estudio

Para responder al problema y dificultad que tienen los estudiantes en cuanto a la dislexia se llevó a cabo un diseño experimental con pre-test y post-test para evaluar la efectividad de una intervención basada en estrategias de lectura en voz alta, lotas, fichas silábicas y el uso de cuentos pictográficos en el desarrollo de las habilidades lectoras en niños de quinto grado de educación primaria.

Población y Muestra

La muestra estuvo compuesta por 18 estudiantes de quinto grado de una escuela primaria ubicada en el departamento de Pando en una Unidad Educativa rural de difícil acceso, con edades comprendidas entre los 10-11 y 12 años. Cabe mencionar, que la cantidad de estudiantes en las escuelas rurales son mínima y no pasan de 20 estudiantes es por eso que solo se trabajó con 18 estudiantes. Además, este estudio se realizó en un tiempo de cuatro semanas en donde cada uno de los estudiantes demostraron diferentes habilidades

Procedimientos

Fase previa: Se aplicó la prueba de lectura inicial a todos los participantes para establecer una línea base, al mismo tiempo se realizó el test de dislexia de Gladys C. Bello R. (Licenciada en psicopedagogía y educación mención dificultades para el aprendizaje) que consta de 20 preguntas las cuales se administró a todos los estudiantes, de ser respondidas 12 ítems o más el evaluado tendrá altas probabilidades de tener dicha condición.

Fase de intervención: Durante 4 semanas, los estudiantes participaron en sesiones de lectura en voz alta de cuentos cortos, actividades con pictogramas, lotas y fichas silábicas. Las sesiones se llevaron a cabo 3 veces por semana y tuvieron una duración de 30 minutos.

Fase post-intervención: Se aplicó nuevamente la prueba de lectura final y juegos lúdicos con dados a los estudiantes para evaluar los avances logrados donde se observó que tuvieron un avance significativo en lectura y escritura.

Instrumentos

Prueba de lectura inicial: Se utilizó una prueba de lectura estandarizada la cual lleva como nombre “lectura explosiva”, que consta que dentro de globos inflados existen pequeñas lecturas, para que los niños con ayuda de flechas pueden reventar los globos y leer el cuento que contenga cada globo, para evaluar las habilidades de lectura inicial de los participantes. Así mismo, se utilizó cuentos pictográficos cortos los cuales estimularon la concentración y sus capacidades lectoras. Prueba de lectura final, se aplicó la prueba de Woodcock – Johnson IV (que evalúa la precisión y fluides en lectura y escritura) al finalizar la intervención para medir los avances logrados. Juegos de preguntas con dados y juegos de mesa para evaluar de forma lúdica la comprensión lectora de los estudiantes.

Análisis de datos

Para analizar los datos, se utilizará una prueba de Woodcock – Johnson IV para comparar las puntuaciones obtenidas en las pruebas de lectura inicial y final. Asimismo, se realizará un análisis cualitativo de los datos obtenidos en los cuestionarios de los estudiantes.

RESULTADOS

Análisis cuantitativo

El propósito principal del análisis cuantitativo fue evaluar de manera rigurosa el impacto de la intervención educativa en el desarrollo de las habilidades lectoras de los estudiantes. Para ello, se administraron pruebas de lectura al inicio y al final del período de intervención. En la evaluación inicial, de los 18 estudiantes participantes, 12 presentaron un grado severo de dislexia, mientras que 6 estudiantes mostraron un grado moderado, lo que refleja un panorama desafiante en términos de habilidades lectoras al comienzo de la intervención.

Elaboración propia

Para obtener una medición precisa de los avances, se aplicó la prueba *Woodcock-Johnson IV*, que es una herramienta estandarizada ampliamente utilizada para medir las capacidades cognitivas y académicas, particularmente las relacionadas con la lectura. Esta prueba permitió obtener datos cuantificables que fueron comparados entre las pruebas iniciales y finales. Los resultados arrojaron una diferencia estadísticamente significativa, lo cual sugiere que la intervención educativa tuvo un efecto notable en el desarrollo de las habilidades lectoras de los estudiantes del grupo experimental. Es importante destacar que la significancia estadística de la diferencia confirmada confirma la validez de la intervención, al mostrar que los avances observados no son producto del azar, sino del impacto real de las estrategias implementadas.

Elaboración propia

Análisis cualitativo

Si bien los resultados cuantitativos proporcionaron evidencia sólida sobre la efectividad de la intervención, el análisis cualitativo ofreció una visión más completa y contextualizada del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Durante la intervención, se realizaron observaciones detalladas sobre el comportamiento y la participación de los estudiantes en las actividades de lectura y escritura. Al finalizar la investigación, se notó un cambio significativo en la confianza de los estudiantes para leer en voz alta frente a sus compañeros. Este aspecto es crucial, ya que la confianza en la lectura es un componente esencial del desarrollo lector, particularmente en estudiantes que enfrentan dificultades como la dislexia. Estos factores externos, como la falta de recursos educativos en el hogar y la escasa estimulación lectora por parte de los padres, parecen haber representado una barrera importante para el progreso de estos estudiantes, a pesar de los esfuerzos realizados dentro del aula. familiares para apoyar el aprendizaje de los estudiantes de manera más efectiva.

DISCUSIÓN

Interpretación de resultados

Los resultados obtenidos en esta investigación tanto cuantitativa como cualitativamente, respaldan la hipótesis de que la implementación de estrategias como la lectura en voz alta, el

uso de pictogramas, fichas y lotas silábicas, puede mejorar significativamente las habilidades lectoras de estudiantes de quinto grado, incluso en contextos rurales con recursos limitados. Los estudiantes que participaron en la intervención mostraron un aumento en su confianza para leer en voz alta y una mayor motivación hacia la escritura.

“ (Mejia, 2010) nos señala que desde el punto de vista didáctico, se debe procurar que los niños vean los dibujos, es decir los pictogramas, hacerles preguntas sobre ellos, que pueden significar, ayudarles a encontrar el significado. Una vez decodificados, es posible emprender la lectura icono textual, por ejemplo, leyendo el antes y después del pictograma, con una pausa, para que el niño complete con facilidad lo que falta.”

Sin embargo, durante la ejecución de la intervención se identificaron limitaciones que es necesario abordar para optimizar los resultados, la escasez de materiales, debido a la situación económica de las familias y la lejanía de centros urbanos, fue una limitante importante, a pesar de esta dificultad, la creatividad de los estudiantes y la adaptación de las actividades propuestas permitieron superar este obstáculo. La creación de cuentos pictográficos propios resultó ser una estrategia altamente efectiva, al permitir que los estudiantes expresaran su creatividad y construyeran sus propios significados.

Como menciona (Capa y otros, 2021-2022) (...los pictogramas son de trascendencia fundamental como aparatos de educación aprendizaje en los salones de clase, táctica que resulta de provecho y motivador para los chicos, siendo fundamental conseguir la curiosidad en el aprendizaje a partir de tempranas edades.)

Limitaciones del estudio:

El tamaño reducido de la muestra limita la generalización de los resultados a otras poblaciones, así mismo, la duración de la intervención fue relativamente corta, por lo que se requieren estudios a largo plazo para evaluar los efectos a largo plazo de estas estrategias desarrolladas. Cabe señalar, que la falta de seguimiento por parte de los padres de familia hacia sus hijos, es uno de los sesgos potenciales de la investigación, puesto que como se

indicaba anteriormente la implicación de los padres de familia en cuanto al aprendizaje y enseñanza de sus hijos es sumamente importante para que ellos puedan alcanzar un mejor nivel de aprendizaje.

Según el autor (Suarez, 2010) (...los padres y madres de familia no solo necesitan conocimientos específicos sobre los trastornos que sufren su hijo o hija, si no también desarrollar unas determinadas habilidades.)

Implicaciones para la práctica educativa:

Los maestros deben ser capaces de adaptar las estrategias de enseñanza a las condiciones y recursos disponibles en cada contexto cultural, a creatividad y la innovación son fundamentales para superar las limitaciones y ofrecer experiencias de aprendizaje significativas en los estudiantes, puesto que actualmente se están desarrollando diversos recursos estratégicos que incluyen la tecnología, por lo tanto, el maestro tiene que integrar para innovar la forma de enseñanza aprendizaje.

El autor “ (Aulla & Dario, 2018) nos indica que la aparición de nuevas tecnologías y herramientas digitales, ha permitido que el aprendizaje sea más accesible, personalizado y adaptado a las necesidades de cada estudiante. En este contexto, los pictogramas se han convertido en una herramienta muy valiosa en el campo de la educación, ya que permite representar información de forma visual, y facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje.”

Es por eso que es fundamental involucrar a las familias y a la comunidad en general en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la creación de redes de apoyo puede contribuir a mejorar los resultados académicos de los estudiantes y a fomentar una cultura de lectura – escritura en la comunidad.

De la misma manera “Mora, Jimenez y Maila () señala que antes de su lectura se recomienda a los estudiantes una postura adecuada, hablar en voz alta y clara y captar la atención del público presente.

Recomendaciones para futuros estudios

Es necesario realizar estudios longitudinales para evaluar los efectos a largo plazo de estas estrategias educativas y determinar si los avances logrados se mantienen durante el tiempo. De igual manera sería interesante comparar los resultados obtenidos en este estudio con los de otros contextos educativos, como las escuelas urbanas o con estudiantes de diferentes edades.

CONCLUSIÓN

Los resultados de esta investigación demuestran que la implementación de estrategias pedagógicas adaptadas, como la lectura en voz alta, el uso de lotas, las fichas silábicas y los cuentos pictográficos, combinadas con la creación de cuentos propios, constituyen una herramienta eficaz para abordar las dificultades y trastornos de aprendizaje asociados con la dislexia en estudiantes, estas estrategias se han mostrado efectivas incluso en contextos educativos con recursos limitados, lo que resalta la viabilidad de su aplicación en diversas realidades educativas. Un aspecto clave que surgió durante la intervención fue la motivación intrínseca generada por actividades creativas y significativas, como la creación de historias propias. Este enfoque no solo favoreció el desarrollo de habilidades lectoras, sino que también promovió una actitud positiva hacia el aprendizaje, estimulando la participación activa de los estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA

- Aulla, C., & Dario, H. (2018). Inclusion de pictogramas con la metodologia aumentativa alternativa en el desarrollo de un tablero de comunicacion para niños con Sindrome de Down. 51 - 58.
- Capa, P., Jamilex, A., & Crespo, G. A. (2021-2022). Pictogramas Didacticos para niños con Dislexia de tercer grado. Machala.
- Mejia, M. C. (2010). Estrategias Metodologicas Para la Animacion a la Lectura en el Primero de Educacio Basica. Ecuador.
- Mora, P. R., Jimenez, J. L., & Maila, K. G. (2007). Aspectos Metodologicos que Inciden en el Proceso de Aprendizaje de la Ortografia: Signos de Puntuacion en los niños de grado 5° de la Institucion Educativa Ciudadela de Pastos, sede Escuela NO 6 el Tejar, Jornada de la Tarde.
- Olivares, P. A. (2007). La escuela rural y sus condiciones ¿tine implicaciones en la formacion del profesorado?
- Rojas, M. (2009). El abandono de los estudios: desercion y deceocion de la juvetud. Colombia.
- Rosas, S. M. (2003). El programa de lectura nivel 1 sobre la comprension de lectura en niños que cursan el 3er grado de primaria de nivel sovioeconomico medio y bajo.
- Santiago, A., Castillo, M., & Morales, D. L. (20007). Estrategias enseñanza aprendizajes de la lectrura. Bogota.
- Shaywitz, S. E. (2003). Superando la dislexia: un nuevo y completo programa basado en la ciencia para problemas de lectura en cualquier nivel.
- Suarez, M. J. (2010). La familia de los alumnos con dislexia. De la Torre.
- Tomas, R. B. (s.f.). Estrategia y recursos didacticos en la escuela Rural. 50.
- Vargas, A., & Villamil, W. (14 de 11 de 2007). El papel de la conciencia fonologica como habilidad subyacente al alfabetismo temprano y su relacion en la comprension de la lectrura y la produccion escrita de textos. 3. Colombia.